

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14913891>

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ГЛАГОЛЬНО-ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ И ИХ СИНТАКСИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ

Шавкат Жумаев

ст. преподаватель кафедры
русского языка и методики его преподавания ДжГПУ, Узбекистан
e-mail: Jumaev1952@mail.ru

Shavkat Jumaev Art. department teacher
Russian language and methods of teaching it JSPU, Uzbekistan
e-mail: Jumaev1952@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена одной из актуальных и необходимых для учителей русского языка и литературы тем – проблеме синтаксической функции так называемых глагольно-пропозициональных фразеологических оборотов русского языка, которых вывел в отдельный лексико-грамматический разряд ученый-лингвист, автор фразеологического словаря А.И.Молотков. Если глагольные фразеологизмы выполняют синтаксическую функцию сказуемого или дополнения, то глагольно-пропозициональные фразеологизмы, которые по структуре являются двусоставными или односоставными предложениями, выражая общее состояние действия или состояния, являются сказуемыми.

Ключевые слова и выражения: *Фразеологические обороты, фразеологизмы, лексико-грамматические разряды фразеологизмов, глагольные фразеологизмы, глагольно-пропозициональные фразеологизмы, синтаксическая функция, общее значение состояния, дополнение, употребление в предложениях.*

Фразеологические обороты стали предметом пристального внимания и разностороннего изучения со стороны многих ученых-лингвистов и методистов после появления работ по фразеологии русского языка проф. Б.А.Ларина и академика В.В.Виноградова. Этими учеными исследуются фразеологические обороты, в первую очередь, с точки зрения их семантики и структуры, грамматических свойств и происхождения. Большой вклад в развитие фразеологии как самостоятельного раздела науки о русском языке внесли

В.Л.Архангельский, А.М.Бабкин, С.Г.Гаврин, В.П.Жуков, М.М.Копыленко, А.В.Кунин, А.И.Молотков, Р.Н.Попова, Л.И.Ройзензон, М.Т.Тагиев, А.Н.Тихонов, И.И.Чернышева, Н.М.Шанский, Д.Н.Шмелев и многие другие.

В современном русском языкознании существуют различные точки зрения на саму природу фразеологии и фразеологизмов. Нет и единства на определение фразеологизмов. Учеными применяются разные термины для обозначения данной единицы языка – фразеологизм, фразема, фразеологический оборот, фразеологическая единица, фразеологическое выражение, устойчивое выражение, устойчивый словесный комплекс и другие.

Фразеологические обороты группируются в определенные лексико-грамматические разряды по своим отношениям и связям со другими словами в речи. Фразеологизмы с общим значением лица или предмета (именные фразеологизмы) не могут сочетаться со словами, определяющими действие, но свободно будут сочетаться со словами, обозначающими само действие. А фразеологизмы с общим значением действия (глагольные фразеологизмы) не смогут сочетаться со словами, определяющими само действие и не имеют ограничений в сочетании.

В современном русском языке более или менее четко выделяются несколько лексико-грамматических разрядов фразеологизмов. Идеи швейцарского лингвиста Ш.Балли развиты В.В.Виноградовым в своем труде «Основные типы фразеологических единиц в русском» (1. с.21-28). В.В.Виноградов выделил три типа фразеологических единиц: «фразеологические сращения», «фразеологические единства» и «фразеологические сочетания». В основу такой классификации он положил значения составляющих фразеологизм компонентов, т.е. как соотносится значение фразеологического оборота со значениями образующих его слов.

В дальнейшем с появлением большого интереса к содержанию фразеологических оборотов появились разнообразные определения самого фразеологизмов. Расширяется границы лексико-грамматических разрядов фразеологизмов. Предложенная академиком В.В.Виноградовым классификация с теми или иными поправками и уточнениями была принята многими исследователями фразеологии русского языка. Например, Н.М.Шанский выделил четвертый тип фразеологических единиц – «фразеологические выражения», в основу которой положил принцип воспроизводимости и синтаксическую неделимость.

Фразеологические выражения – «устойчивые в своем составе и употреблении фразеологические обороты, которые не только являются семантически членимыми, но и состоят целиком из слов со свободными

значениями» (2. с. 201)., фразеологические выражения две различные группы: «фразеологические выражения коммуникативного характера»: *Хрен редьки не слаще; Без труда не вытащишь и рыбки из пруда» и коммуникативного характера: трудовые успехи; на данном этапе; высшее учебное заведение. Основу фразеологических единиц коммуникативного характера составляют народные пословицы и поговорки, также меткие выражения и высказывания знаменитостей.*

В дальнейшем мы рассмотрим распределение фразеологических единиц по соотношенности с частями речи, то есть лексико-грамматические разряды, хотя данный вопрос обсуждался в более позднее время по-разному разными учеными.

К примеру Н.М.Шанский выделяет по семантике фразеологизмов следующие группы: 1) *с предметным значением* (с существительными): *бабье лето, ирония судьбы*; 2) *со значением действия* (с глаголами): *стереть с лица земли, пройти мимо*; 3) *со значением состояния* (с глаголами, категории состояния): *не давать покоя, не в своей тарелке*; 4) *со значением признака* (с прилагательными и наречиями): *как снег на голову, чистой воды*; 5) *с количественным значением* (с неопределенными числительными): *хоть пруд пруди, кот наплакал*; 6) *с местоименно-указательным значением* (*наш брат, ни одна собака*); 7) *с модальным значением*: *во всяком случае, к слову сказать*; 8) *со значением отношения (подобно союзам)*: *несмотря на то что, между тем как*; 9) *эквивалентные междометиям*: *Вот оно что! Мать честная!*;

Авторы многих учебников и учебных пособий последнего времени Н.С.Валгина и другие не распределяют фразеологизмы на отдельные лексико-грамматические группы, их по структуре: «По структуре все обороты делятся на две большие группы: а) Фразеологические обороты, имеющие форму самостоятельного предложения: *А судьи кто?; А Васька слушает да ест; Ну как не порадеть родному человечку; Только боги бессмертны; Чему быть, того не миновать* и многие другие. б) Фразеологические обороты, имеющие форму словосочетания: *дух времени, сардонический смех, девичья память* и др.(3.с.49-50).

Автор знаменитого школьного фразеологического словаря В.П.Жуков все фразеологические обороты русского языка разделил на пять разрядов: глагольные, именные, наречные, адъективные, адвербиальные и «... глагольно-именные предикативные фразеологизмы, образованные по модели предложения. Этот разряд фразеологизмов обычно определяется описательным глагольно-именным оборотом, представляющим собой предложение, в составе которого грамматическим или логическим подлежащим является неопределенное местоимение, например: *Глаза на лоб лезут у кого. Кто-либо испытывает*

нестерпимую боль, крайне неприятное ощущение и т.п. *И книги (карты) в руки кому. Кто-либо по своим знаниям, опыту и т.п. наиболее подходит для чего-либо и т.п.»* (4. с. XIII).

Автор «Фразеологического словаря русского языка» А.И.Молотков включает в лексико-грамматические разряды фразеологизмов следующие группы: именные, глагольные, адъективные, адverbиальные, глагольно-пропозициональные, междометные. (5. с. 126-149). Отмеченные В.П.Жуковым разряд фразеологизмов под названием глагольно-именные предикативные фразеологизмы, образованные по модели предложения, эквивалентны по структуре с глагольно-пропозициональными фразеологизмами, которые были отмечены А.И.Молотковым.

Целью нашей статьи являются изучение общей семантики глагольно-пропозициональных фразеологизмов, их структуры, грамматических особенностей, наличие грамматических категорий, синтаксической функции фразеологизмов этого разряда.

В первую очередь приводим примеры фразеологизмов, которые по своей структуре являются двусоставными предложениями: *язык заплетается, руки не доходят, возжа под хвост попала, глаза на лоб лезут, ветер свистит в карманах, ум за разум заходит, руки чешутся, небо с овчинку кажется, руки опускаются, медведь на ухо наступил, комар носа не подточит, молоко на губах не обсохло, море по колено, кусок в горло не идет* и т.д.

К односоставным по структуре относятся фразеологизмы типа *нет стыда в глазах, живого места нет, поминай как звали, вилами по воде писано, бьют по карману, ищи ветра в поле, держи ухо востро, хоть кол на голове теши, держи карман шире* и т.д.

Такие глагольно-пропозициональные фразеологизмы объединяются общим значением *действия*, которому подвергается или которое испытывает лицо. Например: *кровь стынет (в жилах)* у кого «кто-либо испытывает чувство сильного страха, ужаса»; *глаза на лоб лезут* у кого «кто-либо приходит в состояние крайнего удивления, недоумения; испытывает сильный страх»; Они могут обозначать *состояние*, в котором пребывает лицо: *медведь на ухо наступил* кому «кто-либо совсем лишен музыкального слуха; *ветер свистит в карманах* чьих, у кого «совсем нет денег, полное безденежье», *море по колено кому* «все нипочем, ничто не страшно для кого-либо» и т.д.

Такие фразеологизмы еще объединяются тем, что у них имеется грамматические категории времени и вида. Часть глагольно-пропозициональных фразеологизмов имеют оба вида: *небо с овчинку кажется* кому и *небо с овчинку*

показалось кому, кусок в горло не идет кому и кусок в горло не пойдет кому, слюнки текут у кого и слюнки потекли у кого и т.д.

Другие глагольно-пропозициональные фразеологизмы имеют только один вид, несовершенный или совершенный. К фразеологизмам несовершенного вида относятся *ноги не держат, палка плачет, песок сыплется, язык заплетается, руки не доходят, язык чешется, руки опускаются* и другие. Только в совершенного вида: *свет не клином сошелся, камень с души свалился, язык отнялся, язык прилип к гортани* и другие.

Фразеологизмы, которые имеют оба вида, могут употребляться во всех трех временах, причем формы будущего времени образуются у них от формы совершенного вида: *язык не поворачивался – язык не поворачивается – язык не повернется; небо с овчинку казалось – небо с овчинку покажется* и т.д.

Если фразеологизм имеет только форму несовершенного вида, они могут употребляться также в трех временах: *лавры спать не давали – лавры спать не дают – лавры спать не дадут*. Если совершенного вида, он употребляется в прошедшем и будущем простом времени: *камень с души свалился – камень с души свалится* и другие.

Глагольно-пропозициональные фразеологизмы в предложении выполняют синтаксическую функцию с к а з у е м о г о односоставных предложений и управляют определенным падежом косвенного дополнения. Например: «И! до еды ли мне теперь! Мне и *кусок в горло не пойдет*» (Гончаров, Обыкновенная история).

Итак, глагольно-пропозициональные фразеологизмы могут иметь с глагольными фразеологизмами почти одинаковые грамматические признаки, их можно рассмотреть как отдельный лексико-грамматический разряд фразеологизмов, хотя отличаются структурно, имея формы двусоставных или односоставных предложений. Такие фразеологизмы выполняют синтаксическую функции только сказуемого односоставных предложений.

Литература:

1. Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М., 1947. с.21-28.
2. Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка. М., 1964, с.201.
3. Валгина Н.С. и другие. Современный русский язык. М., 1971. с. 49-50.
4. Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка. М., 1980. с. XIII.
5. А.И.Молотков. Основы фразеологии русского языка. М., 1977. С.126-149.
6. Шмелев Д.Н. Современный русский язык. Лексика. М., 1977.